

Reologia de compósitos cimentícios de base biológica para impressão 3D: efeito da pressão de bombeamento

GOMES, Sofia¹, TINOCO, Matheus², PAIVA, Rayane², REALES, Oscar², TOLEDO
FILHO, Romildo²

¹ Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

² Programa de Engenharia Civil, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

✉ sofia.gomes676@gmail.com

Resumo

O uso de bioagregados tem se destacado como estratégia para reduzir impactos ambientais e ajustar o comportamento reológico de compósitos cimentícios destinados à impressão 3D. Durante o processo de impressão, porém, a pressão aplicada no bombeamento pode modificar substancialmente as propriedades da mistura. Em compósitos com bioagregados, esse efeito tende a ser ainda mais pronunciado devido aos processos de absorção e dessorção de água, que influenciam diretamente a reologia. Diante desse contexto, o presente trabalho avalia a influência da pressurização associada ao bombeamento sobre as propriedades reológicas de compósitos cimentícios destinados à impressão 3D, contendo bioagregados de casca de arroz. A reologia antes e após o bombeamento foi caracterizada por meio de reometria rotacional e testes de extrusão, comparando (i) o material em repouso, (ii) o material revolvido e (iii) o material após a passagem pelo sistema de bombeamento. A partir dos resultados, observou-se que o processo de bombeamento afeta as propriedades reológicas do material, com alteração predominante na região de contato com o equipamento, promovendo a formação de uma camada residual seca/compactada que promove a obstrução (entupimento) da bomba. Assim, ajustes de dosagem devem considerar esses efeitos para minimizar riscos de entupimento e assegurar a continuidade do processo de impressão, especialmente quanto ao balanço hídrico do sistema e à interação água–bioagregado. O estudo contribui para o avanço na formulação de compósitos cimentícios sustentáveis destinados à impressão 3D, oferecendo subsídios importantes para o uso adequado de bioagregados.

Palavras-chave: Impressão 3D, casca de arroz, reologia, bombeamento, extrusão.

1. Introdução

Nos últimos anos, a impressão 3D com materiais cimentícios tem se apresentado como uma tecnologia promissora para a construção civil, ao permitir maior liberdade geométrica, redução

de resíduos e potencial redução da demanda por mão de obra [1]. Nesta tecnologia, o desempenho dos materiais no estado fresco é um dos fatores determinantes para o sucesso do processo construtivo, uma vez que propriedades reológicas inadequadas podem comprometer a extrudabilidade, a estabilidade das camadas e a qualidade final dos elementos impressos [2]. Nesse contexto, o controle do comportamento reológico torna-se ainda mais desafiador quando se empregam compósitos cimentícios de base biológica, os quais incorporam materiais renováveis ou resíduos agroindustriais visando à redução do impacto ambiental [3]. Materiais de origem biológica, como fibras e partículas vegetais, apresentam elevada capacidade de absorção de água e cinética de desorção associada à sua porosidade, além de interação complexa com a matriz cimentícia, influenciando significativamente parâmetros como tensão de escoamento, viscosidade plástica e comportamento tixotrópico [4]. Além disso, durante o processo de impressão 3D, o material é submetido a diferentes níveis de cisalhamento e pressurização ao longo do sistema de bombeamento, o que pode alterar suas propriedades reológicas e favorecer processos de segregação e/ou formação de regiões localmente mais secas [5].

Embora a reologia de materiais cimentícios venha sendo amplamente investigada, os efeitos da pressurização e do cisalhamento associados ao bombeamento sobre compósitos de base biológica permanecem pouco estudados. Nesse contexto, este estudo avalia a influência da pressurização durante o bombeamento no comportamento reológico de compósitos cimentícios de base biológica destinados à impressão 3D, comparando a resposta reológica antes e após a passagem pelo sistema e discutindo os mecanismos relacionados à interação água–bioagregado, contribuindo para o desenvolvimento de misturas mais eficientes e sustentáveis.

2. Materiais e Métodos

2.1. Materiais utilizados

No presente estudo, foram utilizados cimento Portland de alta resistência inicial (CPV-ARI), fornecido pela Cimento Nacional, e cinza volante proveniente da Pozofly. Como agregados miúdos, utilizaram-se areia quartzosa natural, com faixa granulométrica entre 0,075 e 0,600 mm e partículas de casca de arroz, previamente triturada com o auxílio de um triturador industrial FT-75 da Fragmaq, com partículas variando entre 0,5 e 1,0 cm. A composição das misturas também incluiu água e agente modificador de viscosidade (MasterMatrix UW410, BASF). A caracterização dos materiais foi realizada conforme metodologia apresentada em Paiva et al. [6].

O compósito cimentício foi formulado com relação água/cimento constante de 0,42 e fração volumétrica total de agregados equivalente a 36% do volume da mistura. Desse montante, 21% correspondem à areia natural e 15% às partículas de casca de arroz, ambos em relação ao volume total. Adicionalmente, foi incorporada uma água de compensação equivalente a 112% da massa das partículas de casca de arroz, com o objetivo de mitigar os efeitos da absorção por essas partículas. O teor de água de compensação foi determinado com base na absorção hídrica das

partículas ao longo do período de moldagem, considerando um tempo total de mistura de 8 minutos, de modo a reduzir a perda de água disponível na matriz durante o preparo e a fase inicial de processamento. A Tabela 1 apresenta os materiais utilizados, em kg/m³.

Tabela 1 – Composição do compósito utilizado no presente estudo (kg/m³).

Cimento Portland	Cinza volante	Areia	Água	VMA	Casca	Água Comp.
544,5	272,3	564,7	343,0	0,82	69,9	78,3

A preparação das misturas foi conduzida em três etapas, utilizando um misturador com capacidade de 5 L. Inicialmente, os materiais secos foram misturados por 1 minuto, visando à homogeneização, na rotação de 125 rpm. Na sequência, foi realizada a adição de água e os materiais foram misturados por 3 minutos em velocidade baixa, na rotação de 125 rpm. Em seguida, realizou-se uma interrupção de 1 minuto para a limpeza do sistema de mistura, após a qual o material foi novamente misturado por mais 2 minutos em velocidade baixa, a 125 rpm, e 1 minuto em velocidade alta, a 450 rpm.

2.2. Caracterização no estado fresco

A caracterização no estado fresco foi realizada por meio de ensaios de mesa de espalhamento e reometria rotacional. A mesa de espalhamento foi realizada conforme a NBR 13276 [7]. Os ensaios reológicos foram realizados utilizando um viscosímetro rotacional Brookfield DV-III Ultra, equipado com geometria do tipo vane. A tensão de escoamento estática foi obtida mediante a aplicação de uma taxa de cisalhamento crescente, variando de 0 a 0,2 s⁻¹ ao longo de 200 s, sendo definida como o valor máximo de tensão registrado nesse período. Os ensaios foram realizados em temperatura controlada (23 ± °C), uma vez que variações térmicas afetam a evolução reológica e a tixotropia do compósito.

Os ensaios foram conduzidos em diferentes tempos após a adição de água, 15, 30, 45 e 60 minutos, com o objetivo de avaliar a taxa de estruturação do compósito. Esse parâmetro foi obtido a partir da relação linear entre a tensão de escoamento estática e o tempo, como mostrado na Equação 1. Foram ensaiadas três amostras para cada tempo.

$$\tau(t) = \tau_0 + A_{thix} \cdot t \quad 1$$

em que $\tau(t)$ representa a tensão de escoamento estática no instante t , τ_0 corresponde à tensão de escoamento inicial, A_{thix} é a taxa de estruturação, e t refere-se ao tempo de repouso do material.

Com o objetivo de avaliar o efeito da quebra da estrutura interna do material, bem como da sua passagem pelo sistema de bombeamento, os ensaios foram realizados utilizando três tipos de amostras: (i) amostras moldadas de forma convencional, obtidas pelo preenchimento manual dos moldes e mantidas em repouso até o momento do ensaio; (ii) amostras moldadas de forma convencional e revolvidas imediatamente antes da realização do ensaio; e (iii) amostras

extrudadas, produzidas pela passagem do material por uma extrusora automática Makita (modelo DCG 180 ZB), utilizada como procedimento de processamento para simular a condição de passagem pelo sistema de bombeamento.

Figura 1 – Ensaio reológicos: (a) preenchimento dos béqueres utilizando a extrusora automática e (b) realização dos ensaios no viscosímetro Brookfield.

2.3. Testes de Impressão

Os testes de impressão foram realizados utilizando uma impressora do tipo pórtico cartesiano, com movimentação em três eixos e área de impressão de 150 × 150 × 100 cm (comprimento × largura × altura), mostrada na Figura 2a. O bombeamento do material foi efetuado utilizando uma bomba de cavidade progressiva (rotor–estator) MAI® Pictor 3D (Figura 2b). O material percorreu uma mangueira com 25,4 mm de diâmetro interno e 3 m de comprimento até alcançar o bico de extrusão, com diâmetro interno de 15 mm. Durante a impressão, adotou-se uma velocidade de deposição constante de 25 mm/s, mantendo-se constantes os parâmetros operacionais do sistema (rotação do rotor/velocidade de bombeamento), a fim de permitir comparação direta entre as condições avaliadas.

Figura 2 – Testes de impressão: (a) Impressora 3D utilizada e (b) sistema de bombeamento.

2.4. Compressão Uniaxial

A fim de avaliar o efeito da pressão de bombeamento sobre as propriedades mecânicas do material, foram realizados ensaios de compressão uniaxial em amostras cilíndricas, com 50 mm de altura e 25 mm de diâmetro. As amostras permaneceram cobertas por 24 h, sendo desmoldadas e curadas em câmara seca até a data dos ensaios. Os ensaios foram realizados em uma máquina universal de ensaios Shimadzu, com capacidade nominal de 100 kN, adotando-se uma taxa de deslocamento constante de 0,2 mm/min. Eles foram conduzidos aos 14, 28 dias de cura dos corpos de prova, para avaliar o ganho de resistência ao longo do tempo. Foram ensaiadas três amostras para cada idade.

3. Resultados e Discussões

3.1. Caracterização dos materiais

A Figura 3 apresenta a distribuição granulométrica do cimento Portland, da cinza volante e da areia natural utilizados neste estudo. Observa-se que o cimento e a cinza volante apresentam distribuições características de materiais finos, enquanto a areia natural apresenta uma faixa granulométrica mais grossa, típica de agregados miúdos. Essas diferenças de tamanho de partícula são relevantes para o empacotamento e a demanda de água no estado fresco, afetando diretamente tensão de escoamento, viscosidade e evolução tixotrópica da mistura. O cimento Portland apresentou densidade absoluta de 3,16 g/cm³, enquanto a cinza volante e a areia apresentaram densidades de 2,15 g/cm³ e 2,67 g/cm³, respectivamente. Em contraste, a massa específica aparente obtida para a casca de arroz foi de 0,48 g/cm³, evidenciando a elevada porosidade e o baixo peso específico do bioagregado.

Figura 3. Curva granulométrica do cimento, areia e cinza volante.

A Figura 4 apresenta micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) das partículas de casca de arroz. Observa-se que a casca é constituída por uma região externa, mais

densa, composta predominantemente por sílica, cuja principal função é a proteção do grão, e por uma região interna mais porosa, onde se localizam os vasos condutores. A presença dessa região interna porosa sugere alta capacidade de armazenamento de água e uma cinética de dessorção que pode ser ativada por cisalhamento e pressurização durante o processamento, com potencial impacto na tixotropia e na extrudabilidade. A partir das micrografias, nota-se que o processo de trituração promove a formação de fissurações na estrutura da casca, resultando em maior exposição da região interna porosa das partículas.

Figura 4 – Bioagregados de casca de arroz: (a) partículas obtidas após o processo de trituração e (b) Microscopia eletrônica de Varredura evidenciando a porosidade das partículas.

3.2. Caracterização no estado fresco

A Figura 5, a seguir, apresenta a evolução do diâmetro de espalhamento do composto ao longo do tempo, em diferentes instantes após a adição de água. Observa-se que, aos 15 min, o material apresentou um diâmetro de espalhamento de 300 mm, indicando elevada fluidez no estado inicial. Com o avanço do tempo, ocorreu uma redução progressiva desse valor, atingindo 244 mm aos 60 min. Tal comportamento indica a existência de uma janela de impressão limitada, uma vez que a redução da fluidez pode comprometer a extrudabilidade e a regularidade do filamento ao longo do processo de impressão.

Figura 5 – Ensaios de mesa de espalhamento em diferentes tempos após a adição de água: (a) 15 min, (b) 30 min, (c) 45 min e (d) 60 min.

A Figura 6a apresenta curvas representativas de tensão cisalhante em função do tempo de ensaio para amostras deixadas em repouso por diferentes intervalos após a adição de água (15, 30, 45 e 60 min). Observa-se um aumento progressivo da tensão de escoamento à medida que o tempo de repouso aumenta, associado ao processo de estruturação do material no estado fresco. Na Figura 6b, são apresentados os valores de tensão de escoamento estática em função do tempo de repouso. Os dados foram ajustados por meio de um modelo linear, permitindo a determinação da taxa de estruturação do material, igual a 21,06 Pa/min, bem como da tensão de escoamento estática inicial, igual a 682,26 Pa, para o compósito em estudo.

Figura 6 – Resultados dos ensaios reológicos: (a) curva de tensão cisalhante por tempo e (b) tensão de escoamento estática versus tempo de repouso.

A Figura 7a apresenta um comparativo dos valores de tensão de escoamento estática $\tau_{0,s}$ em função de diferentes tempos após a adição de água (15, 30, 45 e 60 minutos) para as condições de material extrudado, revolvido e moldado. Observa-se que o material deixado em repouso exibe os maiores valores de $\tau_{0,s}$, demonstrando um crescimento mais acentuado ao longo do tempo. Esse comportamento é atribuído à estruturação progressiva da matriz, resultante da formação de ligações física (floculação) e químicas (nucleação de C-S-H) em repouso, o que eleva a rigidez interna do sistema [8,9]. Adicionalmente, a elevada capacidade de sorção de água pela casca de arroz reduz a água livre disponível no sistema, diminuindo a distância entre as partículas sólidas, aumentando o contato/fricção interpartículas e, conseqüentemente, aumentando a tensão de escoamento estática [10]. Em contraste, as amostras submetidas à extrusão e ao revolvimento apresentam valores próximos entre si, sem diferenças relevantes dentro variabilidade experimental, pois os processos de extrusão e revolvimento impõem taxas de cisalhamento que rompem essa rede estrutural formada.

A agitação mecânica contínua neutraliza as forças de floculação e rompe as ligações físicas entre as partículas, impedindo o aumento de tensão observado no estado de repouso. Adicionalmente, a similaridade entre os resultados do material extrudado e do revolvido pode estar associada a

segregação ocorrida durante a extrusão, em particular devido à retenção de uma fração residual seca e compactada no interior do equipamento. Observou-se a formação de um acúmulo de material seco e compactado (fração residual) retido no interior da extrusora, conforme a Figura 7b. Esse fenômeno alterou a composição do material efetivamente extrudado, que apresentou características reológicas análogas às do material revolvido, por não conter a fração seca que permaneceu obstruída no interior do equipamento.

Figura 7 – Ensaio reológico: (a) comparativo da tensão de escoamento para amostras extrudadas, revolvidas e moldadas e (b) fração residual seca/compactada retida no equipamento.

3.3. Compressão Uniaxial

A Figura 8 apresenta os resultados do ensaio de compressão realizado nas idades de 14 e 28 dias de cura para as condições moldada e extrudada, e de apenas 28 dias para os corpos de prova formados pelo material da fração residual. Observa-se uma variação limitada nos valores de resistência entre as idades estudadas, indicando que a matriz atingiu a maior parte de seu desenvolvimento de resistência nas primeiras idades. Esse comportamento é característico do cimento de alta resistência inicial (CP V-ARI) utilizado, onde a taxa de hidratação acelerada promove ganhos significativos nas primeiras idades [3]. Nota-se que, embora a incorporação de bio-agregados e cinza volante possa retardar o início da pega [10], esse efeito não comprometeu a resistência à compressão observada a partir dos 14 dias nas condições avaliadas.

Os dados revelam que o processo de extrusão não promoveu diferenças relevantes na resistência do material quando comparado ao material moldado, uma vez que as amostras extrudadas apresentaram valores próximos aos das amostras moldadas. Um ponto de destaque refere-se ao material da fração residual, que, apesar de apresentar uma composição final diferente e estar com menor teor de água, exibe uma resistência da mesma ordem de grandeza às demais condições aos 28 dias.

Figura 8 – Resultados dos ensaios de compressão obtidos para as amostras moldadas, extrudadas e fração residual seca obtida durante o processo de extrusão.

3.4. Testes de Impressão

Durante a execução do ensaio de impressão, o material pôde ser inicialmente transportado pelo sistema de bombeamento, indicando viabilidade preliminar de bombeabilidade. No entanto, observou-se a ocorrência de descontinuidade do fluxo já nos primeiros minutos de operação. Em seguida, verificou-se o entupimento do sistema, associado à retenção da casca de arroz a montante do parafuso helicoidal no interior da bomba, resultando na extrusão de um material com menor teor de casca de arroz na saída.

O material retido apresentou aspecto significativamente mais seco, semelhante ao material residual observado nos ensaios reológicos (Figura 9a). Essa retenção levou à formação de uma região localmente rígida/compactada, que interrompeu completamente o escoamento, conforme ilustrado nas Figuras 9b e 9c. Adicionalmente, foi observado um aumento significativo da temperatura na bomba, provavelmente decorrente do acréscimo de atrito entre o parafuso helicoidal e a superfície interna do conjunto rotor-estator.

Conforme mostrado na Figura 10, o material antes de passar pelo sistema de bombeamento apresentava temperatura de aproximadamente 22 °C, enquanto na saída da bomba a temperatura atingiu cerca de 46 °C, como evidenciado nas Figuras 10b e 10c. Esse aquecimento pode acelerar a evolução reológica (tixotropia e hidratação inicial) e reduzir a trabalhabilidade local, contribuindo para o agravamento do entupimento e para a heterogeneidade do material extrudado. Do ponto de vista prático, esse fenômeno indica limitações operacionais relevantes do compósito em sistemas de bombeamento por parafuso helicoidal (rotor-estator), podendo comprometer a continuidade da impressão e a homogeneidade do material extrudado.

Figura 9 – Entupimento do sistema de bombeamento: (a) interior da bomba, (b) rotor/parafuso helicoidal e (c) interior do estator (conjunto rotor-estator).

Figura 10 – Medição de temperatura do material: (a) antes do bombeamento, (b) dentro da bomba e (c) após o bombeamento.

4. Conclusões

O estudo indica que os processos de revolvimento e extrusão reduzem parcialmente a estrutura formada em repouso, resultando em respostas reológicas equivalentes; entretanto, a extrusão promoveu retenção e segregação local, com formação de uma fração seca/compactada no interior do equipamento. Do ponto de vista mecânico, a extrusão não promoveu diferenças relevantes na resistência à compressão nas condições avaliadas, visto que amostras moldadas e extrudadas apresentaram valores da mesma ordem de grandeza aos 28 dias. Adicionalmente, o material da fração residual apresentou resistência similar às demais condições aos 28 dias, sugerindo influência da compactação e ressaltando a necessidade de caracterização complementar (densidade/porosidade). Por outro lado, os testes de impressão evidenciaram limitações operacionais, como descontinuidade do fluxo, entupimento e aumento de temperatura durante o bombeamento, ressaltando a necessidade de estudos adicionais sobre a fração residual seca e seu impacto no desempenho reológico e operacional do material. Em termos práticos, os resultados indicam que o principal risco operacional do compósito é a formação de fração residual seca no sistema rotor-estator, que pode comprometer a continuidade da extrusão e gerar heterogeneidade do material depositado.

5. Agradecimentos

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio financeiro concedido para o desenvolvimento deste estudo.

Referências

- [1] G. Ma, R. Buswell, W.R. Leal da Silva, L. Wang, J. Xu, S.Z. Jones. Technology readiness: A global snapshot of 3D concrete printing and the frontiers for development. *Cem. Concr. Res.* 2022; 156:106774. DOI: 10.1016/j.cemconres.2022.106774.
- [2] N. Roussel. Rheological requirements for printable concretes. *Cem. Concr. Res.* 2018; 112:76–85. DOI: 10.1016/j.cemconres.2018.04.005.
- [3] M.Y.R. da Gloria, V.M. Andreola, D.O.J. dos Santos, M. Pepe, R.D. Toledo Filho. A comprehensive approach for designing workable bio-based cementitious composites. *J. Build. Eng.* 2021; 34:101696. DOI: 10.1016/j.jobe.2020.101696.
- [4] C.M. Rangel, A.S. Guimarães, T.A.M. Salet, S.S. Lucas. 3D printing lightweight mortars with cork to improve thermal efficiency in buildings. *Constr. Build. Mater.* 2024; 425:136008. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2024.136008.
- [5] M.P. Tinoco, T.C. Cavalcante, L.D. de Andrade, O.M.O. de Araújo, R.T. Lopes, R.D. Toledo Filho, O.A. Mendoza Reales. Mix design strategies for 3D printable bio-based cementitious composites using rice husk particles as multifunctional aggregates. *J. Build. Eng.* 2025; 100:111740. DOI: 10.1016/j.jobe.2024.111740.
- [6] R. de L.M. Paiva, L.R. Caldas, A.P. de S. Martins, R.D. Toledo Filho. Potentiality of earth-based mortar containing bamboo particles for GHG emissions reduction. *Constr. Build. Mater.* 2022; 317:125971. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2021.125971.
- [7] ABNT. NBR 13276: Argamassa para assentamento e revestimento — Preparo da mistura e determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro: ABNT; 2016.
- [8] N. Roussel, G. Ovarlez, S. Garrault, C. Brumaud. The origins of thixotropy of fresh cement pastes. *Cem. Concr. Res.* 2012; 42 (1):148–157. DOI: 10.1016/j.cemconres.2011.09.004.
- [9] D. Jiao, R. De Schryver, C. Shi, G. De Schutter. Thixotropic structural build-up of cement-based materials: A state-of-the-art review. *Cem. Concr. Compos.* 2021; 122:104152. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2021.104152.
- [10] M. P. Tinoco, L. Gouvêa, K.C.M. Martins, R.D. Toledo Filho, O.A. Mendoza Reales. The use of rice husk particles to adjust the rheological properties of 3D printable cementitious composites through water sorption. *Constr. Build. Mater.* 2023; 365:130046. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2022.130046.